

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ¹

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

PROBLEMS IN THE FORMATION OF MULTICULTURAL IDENTITY IN ADOLESCENTS

NIKOLAY NIKOLOV

Abstract: *Adolescents from cultural minorities experience particular difficulties in forming their own multicultural identity. They are determined by many factors such as language differences, behavioral patterns, cultural norms and values, social stereotypes, etc. Thus, an explication of a conflict between the external value-normative system and the internal identity is often observed. The manifestation of certain aspects of this identity are predetermined by the situation and circumstances in which adolescents find themselves and are a prerequisite for conflict. Multicultural upbringing and education are the main approach to overcome in socio-cultural conflicts.*

Key words: *multicultural education, identity, conflicts, multicultural dimensions, culturally responsive teaching;*

Подрастващите от културните малцинства изпитват особени затруднения при формиране на собствената си мултикултурна идентичност. Те са обусловени от множество фактори от типа на езикови различия, поведенчески модели, културни норми и ценности, социални стереотипи и др. Така често се наблюдава експликация на конфликт между външната ценностно-нормативна система и вътрешната идентичност. Проявата на определени аспекти на тази идентичност се предопределят от ситуацията и обстоятелствата, в която се

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

намират подрастващите и са предпоставка за конфликт. Мултикултурното възпитание и образование са основният подход за преодоляване на подобни социокултурни конфликти.

Съвременето налага нови предизвикателства пред индивида, предвид модерното възприемане на света, многообразието на културологични ареали и разнообразието на цивилизационните нива. Отдавна не съществуват хомогенни държави или територии благодарение на огромното човешко разнообразие и възможните миграционни процеси до всички точки на света. В този смисъл скоростта на човешката еволюция зависи от степента на интеркултурно взаимодействие и нивото на осмисляне на глобалните зависимости. Новият свят изисква адаптирането на индивида не само към собствения си културен модел на произход, но и към този на своите съседи и съграждани. Оpozнаването на културата на другия е първата стъпка към постигането на общите цели и затова трябва да се сведат до минимум ефектите на противопоставяне. Принципно осъзнаването на различията в интеркултурен план е основният ключ към просперитета на мултикултурното общество.

Освен разбирането на чуждата култура съвременникът е поставен и пред предизвикателството да осмисли базовите измерения на глобалния свят. Той трябва да асимилира нарастващата взаимозависимост на обществата по отношение на политика, икономика, наука, технологии и култура, т.е. да се адаптира към глобалните културни измерения, които започват да доминират над локалните. Привнасянето на отделни елементи от чуждата култура в собствената (акултурация) допринася, от една страна, за разбирането и приемането на различията в културните модели, от друга страна, декларира декапсулизация на собствената. В контекста на културното многообразие този процес не бива да се допуска да обсебва всички културни ареали до степен на тотална унификация и заличаване (културна асимилация).

В аспекта на образованието вече е повече от ясно, че хомогенни училища почти не съществуват. У нас според редица изследвания относителният дял на монокултурните училища е в рамките на 4,0-6,0%. Предварително се приема хипотезата за абсолютната условност на диференциация по критериите за културна принадлежност, произтичащи от раса, етнос, пол, религия, идеология и др. поради правото на личен избор и волеизява. В Република България всяко лице, принадлежащо към верифицирано групово обединение, има правото да избере дали да бъде третирано като принадлежащо към даденото малцинство или не, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици. Изхождайки от това правило, става ясно, че интеркултурното образование и интеркултурната педагогика нямат алтернатива в съвременния свят. Традиционната педагогика е осмислена да функционира при други обществено-икономически и политически условия и е особено важно реализирането на нов тип подготовка на педагогическата колегия за работа с ученици, различни от тях самите. (вж. Иванов, 1999, с.6)

Идентичността е специфичното усещане за място в света, както и смисълът, който индивидът възприема в контекста на собственото си битие. Днес основно предизвикателство пред учителите в мултикултурното училище е да възприемат учениците си като различни и уникални, вместо да ги третират като хомогенна група. Учителите, които залагат на унифицирана методика на преподаване и учене, несъобразена с индивидуалните различия и културните особености на своите ученици, мултиплицират модела на „културния дефицит“. Проявите му са свързани с възприемането на културно различните ученици като социално и културно „ограничени“ или „недоразвити“, тъй като поведението, езикът и обичаите им са различни от възприеманите за „норма“ в доминантната група. Разбирането, че някои представители на малцинствата не търсят начини за развитие поради културен „недостиг“, води до генерализирани обвинения

към дефаворитизираните групи. Учениците, принадлежащи към тях, са обвинявани, че не са успешни в социален, образователен или професионален аспект. Този културен модел ограничава разбирането за ролята, която обществените и политическите фактори наред със стереотипите и предразсъдъците играят, което води до наличие на конфликтен в относително ранен образователен етап.

Другото предизвикателство пред учителите, работещи в мултикултурна среда, е осъзнатата необходимост на индивида да декларира принадлежност и отношение спрямо собствения си културен и етнически профил. С други думи, една от целите на учителите би следвала да бъде преподаване по себеприемане. Практически това означава да помогнат на учениците си в разбирането и приемането и на положителните, и на отрицателните черти на културните групи, към които принадлежат. В определени случаи от поведението на учителя някои от представителите на малцинствени културни групи могат да се почувстват подтикнати да изоставят части от идентичността си, за да бъдат приети или за да постигнат успех в рамките на доминантната култура. При тях съществува риск да преживеят криза на идентичността или вътрешна съпротива, породена от изоставянето на собствените културни вявания. Други от тях може да не приемат ценностите и поведението на доминантната културна група като подходящи за тях и да отстояват твърдо идентитета си. В подобни случаи най-често експлицира моделът на „културния недостиг“. Той се конституира върху възприемането, че културите са изначално различни, но не непременно “по-висши” или “понисши” една спрямо друга. Счита се, че хората с различна културна принадлежност са по-малко успешни академично, тъй като културните им характеристики не съответстват на културните характеристики на доминантната група, които са отразени в практиките и изискванията на образователните институции. Според този модел академичните постижения

са свързани със степента на съвместимост между груповите ценности и характеристики и тези на образователната система, т.е. колкото по-високо е съответствието, толкова по-голяма е вероятността за образователен успех.

Постигането на ефективна учебна атмосфера в училище и реализирането на високи академични резултати е напълно възможно чрез прилагането на модела на „културното богатство“. При този модел различията се възприемат като силни страни, които обогатяват образователните институции и обществото като цяло. Всички индивиди имат нуждата да познават преобладаващите културни ценности и знания. Изследователите разполагат с голяма база данни, която показва, че езиковите различия и разликите в стилове на учене не са дефицити, а основа, която подпомага учебния процес. Все пак известна доза културно съответствие между ученици и учители е необходима, когато двете страни започнат да осмислят културните различия помежду си, без значение дали тези различия са свързани с очаквания за образователния процес или начина на живот въкъщи. Това е особено важно за учениците, които превключват между различни културни кодове за поведение въкъщи и в училище.

Изпълнението на този модел се свързва с теоретичните постановки на Дж. Банкс за измеренията на мултикултурното образование, като акцентът пада върху процеса на изграждане на знания, който подпомага учениците да станат качествен човешки капитал в едно плуралистично, демократично общество. (Банкс, 1995, с. 4) Според автора се диференцират пет опорни пункта, върху които се гради философията на мултикултурното образование:

- Удовлетворителна интеграция или нива на представеност на културите.

Интеграцията на учебното съдържание е резултат от степента, в която учителите използват примери и

съдържание с разнообразие от култури и групи, за да илюстрират ключови понятия и теми, свързани с изучаваните образователни направления. (Назар, Дей, 2019, с. 23) Той предполага интегриране в рамките на учебния план на тематично съдържание, което предоставя познавателна информация за другите култури и най-вече за малцинствата. Учебното съдържание в мултикултурните училища трябва да поощрява учениците да работят в екип – да взаимодействат помежду си, с останалите ученици и хората от общността. Общуването и диалогът стоят в основата на качественото протичане на мултикултурния обмен и приемане на различията в ценностите. Осмислянето на различията дава възможност за реална оценка за мястото на Аз-а като част от социалната система.

Курикулумът (учебен план и съдържание) в интеркултурното образование трябва да се подчинява на определени изходни позиции, които осигуряват ефективността му в процеса на реализация. Подборът на учебното съдържание трябва да бъде така съобразен, че да гарантира възможността на всички ученици да достигат високо ниво на изпълнение на образователните стандарти по различен начин и в различно време. Учебният план и учебното съдържание се структурират така, че да предразполагат обучаемите към взаимна комуникация и да провокират положително отношение към културното разнообразие. Конкретно учебното съдържание чрез тематичното си разпределение и подбор да предостави на учениците визия за мащабите на познанието в аспекта на междугенерационната приемственост и достижения на множество поколения. Те трябва да разберат, че знанието е социално и отразява хилядолетния опит на хората, както и социалните, политически и икономически контексти, в които те битуват. Учебното съдържание обикновено е етноцентристко по отношение на доминиращото мнозинство в конкретно историческия момент. (Иванов, 2008, с.51)

- Процес на конструиране на знанията – помощ на учениците да преодолеят негативните културни стереотипи.

Процесът на създаване описва целия технологичен път, през който учителите преминават, за да създадат и систематизират знанието по достъпен за учениците начин. Методически структурираното учебно съдържание предразполага учениците да разберат, изследват и установят как факти, дадености, закономерности, взаимовръзки и критерии йерархично надграждат всеки следващ елемент и формират общата перспектива на познанието, както същевременно дефинират мястото и границите на конкретната научна област в него. Всеки нов факт или закономерност - научен, разбран и осмислен, добавя допълнително основание за обективното възприемане на действителността и отношение към света, с което се подкопават основите на предразсъдъците и стигмите в обществото. Учениците и учителите еднакво трябва да осмислят факта, че културните ценности са наследство, което засяга както отношението и нагласите към образованието, така и към учебните програми.

- Редукция на предразсъдъците и развитие на непримиримост към формите на дискриминация.

Предубежденията, предразсъдъците, стигмите са продукти на човешката дейност, които са резултат от прибързани, често неаргументирани негативни мнения, приписвани на група или общност на основата на единични инциденти, целящи дискредитация или дискриминация. Съществуването им е старо колкото света, а съдържанието им се променя спрямо културните специфики на обществото в конкретен културно-исторически момент. Изкореняването им е почти невъзможно, но минимизирането на ефекта от тиражирането им е напълно възможно. Основна роля за това е имало и ще има знанието, защото повечето от предразсъдъците и стигмите нямат научно обосновано присъствие в обществото и битуват в него благодарение на липсата или ниската осведоменост по проблема. Изучаването на различните

култури като елемент от учебното съдържание играе ключова роля за обективно възприемане на действителността по отношение на конкретна етническа, религиозна или социална група и изграждането на позитивни нагласи за нея. Редица научни изследвания доказват, че уроци и учебни материали, в които е включено съдържание за различни расови, етнически или религиозни групи помагат на учениците да развият позитивни междугрупови поведения и модели на общуване при наличието на определени условия в контекста на преподаването (вж. Банкс, 1995, с. 393-396). Подобни практики правят възможен мултикултурния диалог и развиват положителни нагласи и отношения в процеса на неговото протичане.

- Справедлива педагогика или стратегии за работа с разнообразни ученици за създаване на демократично училищно общество.

Мултикултурната класна стая предлага множество възможности в преподаването и ученето. Предизвикателство и привилегия за всеки учител е помощта и подкрепата към всички ученици, за да могат да успеят, а това може да се случи само, ако учителите комбинират методите си на работа така, че да се получи пълноценно образование за всички. В конкретния случай справедливостта би следвало да се възприема като възможност за всеки ученик да успява в зависимост от персоналните му нужди от обучение. (СПОК, 2015, с.40) Мотивацията е фундаментът на успеха и ключът към него е предизвикателството към самия себе си. В случай, че ученикът постоянно е неуспешен и не постига напълно поставените цели, той започва да губи интерес към ученето, не залага нови предизвикателства, за които си струва да мобилизира наличния си потенциал. Именно за това учителят трябва да променя перманентно стиловете на преподаване, за да отговори на очакванията на всеки ученик

- Подкрепяща училищна култура и социална структура.

Културата не е статична, а динамична система, която непрекъснато се развива. В този смисъл човек може да принадлежи към няколко културни системи. Концепцията за многообразието се основава на приемане и уважение. Това затвърждава налагането, че всеки индивид е уникален, признава другостта и индивидуалните различия за всяко измерение, основано на раса, етнос, пол, социално-икономически статус, възраст, физически способности, религия, политически убеждения или други идеологии. Многообразието е изследване на тези различия в безопасна, положителна и благоприятна среда. Тук става въпрос за разбирателство между културите, за надскачане на елементарната толерантност към възприемане, изследване и използване на богатите измерения на разнообразието, съдържащи се в рамките на всеки отделен човек. Продуктивността на процеса се обуславя от възможността той да бъде наблюдаван навсякъде в рамките на социалната среда – от семейството, през училището и близкия кръг, до обозримите пространства на цялото общество.

Изхождайки от постановките на Банкс за измеренията на мултикултурността, най-логично и целесъобразно би било възприемането на модела за културно отзивчивото преподаване в училище. Това е процес, при който учителят интегрира културните знания и тези от предишен опит на учениците, съобразявайки учебния процес със техните стилове на учене, за да направи учебния процес продуктивен и ефективен за тях. Основните особености на модела се свеждат до компетентностите на учителя:

- ❖ да помага и подкрепя учениците си в разбирането и осъзнаването на влиянието на ценностите в процеса на изграждане на знанието;
- ❖ да обясни и научи учениците си, че различните култури са наследство, засягащо както нагласите към ученето, така и към образователната програма;

- ❖ да създаде смислови мостове между преживяванията въкъщи и в училище;
- ❖ да използва широка гама методи на преподаване, свързани с различните стилове на учене;
- ❖ да провокира учениците да познават и зачитат както собствената, така и чуждата култура;
- ❖ да активизира изследователски интерес, екипна работа, критично мислене в рамките на образователния процес;
- ❖ да използва различните култури като средство за преподаване, вместо да ги избягва.

Тъй като нашият свят става все по-глобален и свързан, отношението и зачитането на културните различия е от съществено значение за човешката еволюция през ХХI век. Всяка класна стая има своя собствена култура, в която учителите и учениците създават съвместно своите норми, правила и поведенчески модели. Културно-отзивчивата класна стая надхвърля повърхностните широките обществени мероприятия, които просто моментно акцентират върху мултикултурализма и темата отшумява с тяхното приключване. (вж. Guido, 2017) По-скоро класните стаи, които признават, отстояват и популяризират културните различия, подготвят учениците да се развиват в един все по-мултикултурен свят, в който справедливостта, равнопоставеността и толерантността имат значение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Иванов, И.** (2008), Проблеми на педагогическата работа в мултикултурната класна стая. // Многообразие без граници, изд. Фабер - В. Търново, с. 27-69
2. **Иванов, И.**, (1999), Интеркултурно образование, изд. Аксиос - Шумен
1. **Назар, М., Л. Дей,** (2019), Методи и подходи за работа в мултикултурна среда, изд. фон. „Солидарност в действие“ – София, дост. на <https://solidarityworks.eu/wp-content/uploads/2019/09/Обучителен-наръчник.pdf>
3. **СПОК,** (2015), Наръчник за работа с деца от различни етноси и култури за педагози, училищни ръководители, психолози, педагогически съветници, изд. сдружение за прогресивна и отворена комуникация, София;

4. **Banks, J.**, (1995), Multicultural Education and Curriculum Transformation. *The Journal of Negro Education*, 64(4), 390–400. <https://doi.org/10.2307/2967262>
5. **Barrett, M.** (2013). Interculturalism and multiculturalism: Concepts and controversies. In M. Barrett (Ed.), *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences* (pp.15-41). Strasbourg: Council of Europe Publishing
6. **Guido, M.**, (2017), " 15 Culturally-Relevant Teaching Strategies and Examples". Blog of Prodigy, дост. на www.prodigygame.com/blog/culturally-responsive-teaching/